

Міністерство освіти і науки України
Український державний університет
науки і технологій /УДУНТ/
ННІ Дніпровський металургійний інститут УДУНТ
Фізико-технічний інститут металів і сплавів НАН України
Дніпровський освітній центр /Україна/
ВСП Нікопольський факультет УДУНТ

Ministry of Education and Science of Ukraine
Ukrainian State University
of Science and Technologies /USUST/
ESI Dnipro Metallurgical Institute of USUST
Physical and Technical Institute of Metals and Alloys of the
National Academy of Sciences of Ukraine
Dnipro Education Center /Ukraine/
SSU Nikopol's Faculty of USUST

XVI Всеукраїнська конференція молодих вчених
**«МОЛОДІ ВЧЕНІ 2026 –
ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ»**

18 березня 2026 р.
м. Дніпро, Україна

МАТЕРІАЛИ

XVI All-Ukrainian Conference of Young Scientists
**«YOUNG SCIENTISTS 2026-
FROM THEORY TO PRACTICE»**

March 18 2026, Dnipro, Ukraine

P R O C E E D I N G S

Дніпро
Журфонд
2026

УДК 658.562.012.7
М75

Конференцію включено до Переліку міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій в системі МОН України на 2026 рік (<http://www.uinteі.kiev.ua/page/plan-provedennya-naukovyh-naukovo-tehnichnyh-zahodiv-v-ukrayini-0>).

Схвалено Вченою радою ННІ Дніпровський металургійний інститут УДУНТ
і редакційною радою конференції

До збірника матеріалів XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Молоді вчені 2026 - від теорії до практики» (18 березня 2026 р., Дніпро, Україна) увійшли 214 публікацій (статті, доповіді, тези доповідей), що надійшли до оргкомітету та були прийняті до опублікування.

The collection of materials of the 16th All-Ukrainian Scientific and Practical Conference "Young Scientists 2026 - from Theory to Practice" (March 18, 2026, Dnipro, Ukraine) included 214 publications (articles, reports, abstracts of reports) that were submitted to the organizing committee and accepted for publication.

**Верстку збірника здійснено з оригіналів,
наданих авторами в електронному вигляді.**

Тексти доповідей / статей, тез / та їх назви в змісті відтворені мовами оригіналів.

**Матеріали, що включені до збірника, відтворено в редакції,
запропонованій авторами, або узгодженій з ними.**

**Укладачі збірника і видавець не несуть відповідальності
за зміст та стиль подання авторами матеріалів, можливі орфографічні помилки
у прізвищах та назвах організацій,
якість формул та ілюстрацій, виконаних авторами з відхиленнями від вимог
редакційної ради.**

**Відповідальність за належне декларування (атрибуцію) використання інструментів
ШІ для створення або обробки будь-яких результатів, що містяться в матеріалах
збірника та як наслідок – за наявність ненавмисного плагіату, помилкових посилань
або недостовірної інформації несуть автори публікацій.**

ISBN 978-617-8737-68-9

© УДУНТ, 2026
© Дніпровський освітній центр, 2026
© Хохлова Т.С., Ступак Ю.О.,
упорядкування, 2026

Модулі «Навантаження», «ЕНМК», «Контингент» автоматизували ключові управлінські процеси, підвищили прозорість та інтегрованість освітнього середовища через Microsoft Entra ID.

5. Формування конкурентоспроможного фахівця

Студенти здобувають високий рівень Hard Skills і Soft Skills: критичне мислення, командну відповідальність, навички менторства та професійну етику.

Підтвердженням ефективності є попит на випускників студії і їхнє успішне працевлаштування у ІТ-компанії ще до отримання диплома.

В якості перспектив розвитку можна відмітити:

- розширення функціоналу системи (автоматичне формування розкладу, інтерактивний електронний журнал);
- створення мобільної екосистеми Campus;
- масштабування досвіду Навчальної студії на інші напрями підготовки.

Це дозволить створити цілісний інноваційний простір для підготовки конкурентоспроможних ІТ-фахівців у цифрову епоху.

Посилання

1. Сазерленд Дж. Scrum. Навчитись робити вдвічі більше за менший час. К.: КСД, 2022. 280 с.
2. Мартін Р. Чистий код: створення і рефакторинг за допомогою Agile. Х.: Фабула, 2019. 448 с.
3. Гуржій А. М., Карташова Л. А. Цифрова трансформація професійної освіти: вимоги, реалії, перспективи // Вісник ЖДУ імені Івана Франка. 2021. № 2 (105). С. 13-24.
4. Васильєв Г. Ю. Проектне навчання як засіб формування професійної компетентності майбутніх фахівців з ІТ // Інноваційна педагогіка. 2022. Вип. 45. С. 82-86.
5. Microsoft Learn. Microsoft Entra ID Documentation. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/entra/identity/>

МІОПІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЗДОРОВ'Я І СПОСІБ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ

*Здобувачка вищої освіти Будівельного факультету Є. С. Дусик,
канд. наук з фіз. вих., доцент С. В. Сологубова*

*Навчально-науковий інститут «Придніпровська державна академія
будівництва та архітектури» Український державний університет науки
і технологій, м. Дніпро, Україна*

Постановка проблеми та її зв'язок із науковими планами. Міопія (короткозорість) належить до найпоширеніших порушень рефракції ока та в сучасних умовах розглядається як одна з актуальних проблем охорони

зорового здоров'я населення. За наявності цього порушення зображення предметів формується перед сітківкою, унаслідок чого погіршується здатність чітко бачити об'єкти, розташовані на віддаленій відстані.

Особливо помітним є зростання частоти міопії серед молоді, що значною мірою пов'язано зі змінами способу життя та умов навчальної діяльності. Тривала робота з цифровими пристроями, значний обсяг інформаційного навантаження, недостатній рівень рухової активності та обмежений час перебування на свіжому повітрі створюють додаткове навантаження на зоровий апарат і можуть сприяти формуванню порушень рефракції.

Прогресування короткозорості супроводжується не лише функціональними, а й структурними змінами органу зору. Подовження передньо-задньої осі очного яблука може призводити до змін у тканинах ока, що підвищує ризик розвитку ускладнень та потребує постійного офтальмологічного контролю. Саме тому своєчасне виявлення міопії, дотримання профілактичних рекомендацій та формування здорового способу життя набувають особливого значення. Отже, поширеність короткозорості, її вплив на стан здоров'я та повсякденну діяльність людини зумовлюють актуальність дослідження цієї проблеми та необхідність пошуку ефективних підходів до її профілактики і стримування прогресування.

Дослідження виконано в межах НДР кафедри фізичного виховання та основ здоров'я ННІ ПДАБА УДУНТ на 2026 рік № 0126U002357 «Теоретико-методичні основи формування здорового способу життя різних груп населення».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема поширення міопії привертає значну увагу науковців, оскільки в останні десятиліття короткозорість набула масштабів глобальної медико-соціальної проблеми. У науковій літературі підкреслюється, що зростання кількості людей із порушеннями рефракції тісно пов'язане зі змінами способу життя, зокрема із тривалим використанням цифрових пристроїв, зменшенням часу перебування на свіжому повітрі та підвищеним навантаженням на зоровий апарат [1-4].

Так, Л. П. Кирилова та О. І. Пилипишин (2021) розглядають проблему розвитку короткозорості серед молоді, та наголошують, що саме молоде покоління найбільш уразливе до розвитку міопії через інтенсивне використання комп'ютерної техніки, мобільних пристроїв та значний обсяг навчального навантаження. У роботі підкреслюється важливість дотримання елементарних правил зорової гігієни, раціональної організації робочого місця та періодичного відпочинку для очей [1]. Окрему увагу в наукових працях приділено вивченню причин виникнення міопії. Зокрема, Е. Е. Стеблюк та Д. О. Дубовенко (2022) зазначають, що короткозорість є багатофакторним захворюванням, розвиток якого обумовлюється поєднанням спадкової схильності та впливом зовнішніх чинників. Серед основних причин автори виділяють тривалу роботу на близькій відстані, недостатнє освітлення під час

читання або роботи за комп'ютером, а також порушення режиму праці та відпочинку [3].

Дослідження В. Е. Харченка та Ю. Ю. Боевої присвячене аналізу факторів, що впливають на прогресування міопії у студентської молоді. Автори відзначають, що інтенсивний навчальний процес, значні інформаційні навантаження та недостатній рівень рухової активності створюють умови для формування стійких функціональних порушень зорового апарату. У зв'язку з цим наголошується на необхідності впровадження профілактичних заходів безпосередньо в освітньому середовищі, зокрема проведення спеціальних вправ для очей, раціонального чергування розумової та фізичної діяльності [4]. У сучасних наукових роботах також розглядається роль фізичної активності у підтриманні функціонального стану зорового апарату. Так, М. Липницька та С. В. Сологубова (2024) доводять, що правильно організовані заняття фізичною культурою позитивно впливають на загальний стан організму та сприяють зменшенню проявів зорової втоми. Автори підкреслюють, що помірні фізичні навантаження покращують кровообіг та мікроциркуляцію в тканинах ока, що може сприяти стабілізації зорових функцій у людей із короткозорістю [2]. Водночас, аналіз наукової літератури свідчить про те, що, попри значну кількість досліджень, питання комплексного впливу міопії на різні аспекти життя людини потребує подальшого вивчення. Особливо актуальним залишається дослідження взаємозв'язку між порушеннями зору, способом життя та рівнем фізичної активності, а також пошук ефективних профілактичних заходів, спрямованих на запобігання прогресуванню короткозорості.

Метою роботи є узагальнення сучасних наукових даних щодо причин виникнення та особливостей перебігу міопії, а також визначення її впливу на здоров'я та повсякденний спосіб життя.

Виклад основного матеріалу. Міопія, або короткозорість, є одним із найпоширеніших порушень рефракції ока, при якому світлові промені фокусуються перед сітківкою, що призводить до погіршення зору на віддалені предмети. У сучасних умовах це порушення дедалі частіше діагностується серед молоді, що значною мірою пов'язано зі змінами способу життя, зростанням обсягу навчальної інформації та активним використанням цифрових пристроїв у повсякденній діяльності [1]. Наукові дослідження свідчать, що міопія має багатофакторну природу розвитку. Суттєву роль у формуванні короткозорості відіграє спадкова схильність, проте значний вплив також мають зовнішні чинники, пов'язані з умовами навчання, праці та відпочинку. До тригерів належать надмірне цифрове навантаження на зір, порушення зорової гігієни, загальна гіподинамія та дефіцит часу, проведеного на свіжому повітрі [4]. Важливим аспектом розвитку міопії є функціональне перевантаження зорового апарату, яке виникає під час тривалої роботи на близькій відстані. Читання, робота за комп'ютером або використання мобільних пристроїв протягом тривалого часу призводять до перенапруження акомодативного апарату ока та формування так званого спазму акомодативної. За

відсутності своєчасної профілактики такі функціональні порушення можуть поступово переходити у стійкі зміни рефракції [3].

Поряд із функціональними змінами у зоровому аналізаторі, прогресування короткозорості супроводжується морфологічними змінами очного яблука. Зокрема, відбувається подовження його передньо-задньої осі, що призводить до підвищення навантаження на внутрішні структури ока. У разі високого ступеня міопії це може спричинити дистрофічні зміни сітківки та підвищувати ризик виникнення серйозних офтальмологічних ускладнень [3]. Окрім безпосереднього впливу на зорову систему, міопія може позначатися на загальному стані здоров'я людини. Тривала робота на близькій відстані часто супроводжується вимушеним статичним положенням тіла, що негативно впливає на стан опорно-рухового апарату. У результаті можуть виникати порушення постави, напруження м'язів шиї та спини, а також погіршення загального самопочуття [2].

У науковій літературі наголошується, що одним із важливих напрямів профілактики прогресування міопії є дотримання правил зорової гігієни. До таких заходів належать правильна організація робочого місця, достатній рівень освітлення, регулярні перерви під час роботи на близькій відстані та виконання спеціальних вправ для очей. Важливим чинником також є збільшення часу перебування на свіжому повітрі, що позитивно впливає на функціональний стан зорової системи [1]. Суттєву роль у підтриманні здоров'я людей із короткозорістю відіграє фізична активність. Помірні фізичні навантаження сприяють покращенню кровообігу, нормалізації обмінних процесів та зменшенню проявів зорової втоми. Дослідження свідчать, що правильно підібрані заняття фізичною культурою можуть позитивно впливати на функціональний стан організму та сприяти стабілізації зорових функцій [2].

Разом із тим, людям із високим ступенем міопії необхідно обережно підходити до вибору видів фізичної активності. Зокрема, рекомендується обмежувати заняття, пов'язані з значним фізичними навантаженнями або високим ризиком травмування, оскільки вони можуть створювати додаткове навантаження на структури ока та підвищувати ризик ускладнень [2].

Отже, проблема міопії потребує комплексного підходу, що поєднує медичний контроль, профілактичні заходи та формування здорового способу життя. Раціональна організація навчальної та професійної діяльності, дотримання зорової гігієни та підтримання достатнього рівня фізичної активності є важливими умовами збереження зорових функцій і запобігання подальшому прогресуванню короткозорості [4].

Висновки:

1. Міопія є поширеним порушенням зору, розвиток якого зумовлений поєднанням спадкових чинників та сучасних умов життя, зокрема значного зорового навантаження.
2. Поширення цифрових технологій та тривала робота на близькій відстані сприяють збільшенню частоти виникнення короткозорості серед молоді.

3. Прогресування міопії може призводити до структурних змін ока та підвищує ризик розвитку серйозних офтальмологічних ускладнень.
4. Дотримання правил зорової гігієни, регулярна діагностика та своєчасна корекція зору є важливими умовами уповільнення розвитку короткозорості.
5. Раціонально підібрана фізична активність сприяє покращенню кровообігу, зменшенню зорової втоми та підтриманню загального стану здоров'я людей із міопією.
6. Комплексний підхід, що поєднує медичний контроль, профілактичні заходи та здоровий спосіб життя, є необхідною умовою збереження зорових функцій і якості життя людей із короткозорістю.

Посилання

1. Кирилова Л. П., Пилипишин О. І. До проблеми розвитку короткозорості в сучасній молоді // **Медсестринство**. 2021. № 1. С. 47–50.
2. Липницька М., Сологубова С. Особливості занять фізичною культурою при міопії // Наукові горизонти XXI століття: мультидисциплінарні дослідження : матеріали Міжнар. наук. конф. Ужгород; Київ, 2024. С. 1502–1506. URL: <https://doi.org/10.35668/978-966-479-144-8>.
3. Стеблюк Е. Е., Дубовенко Д. О. Міопія: види та причини виникнення // Modern research in world science : proceedings of the 9th International scientific and practical conference (Nov 28–30, 2022). Lviv: SPC “Sci-conf.com.ua”, 2022. С. 21–27.
4. Харченко В. Е., Боєва Ю. Ю. Фактори впливу на прогресування міопії у студентів ВНЗ // Scientific Achievements and Innovations as a Way to Success: XXI International scientific and practical conference (May 1–3, 2024), Vilnius: ISU, 2024. С. 148–152. URL: https://isu-conference.com/wp-content/uploads/2024/05/Scientific_achievements_and_innovations_as_a_way_to_success_May_1_3_2024_Vilnius_Lithuania.pdf#page=149.

ПОРТФОЛІО ВИКЛАДАЧА ЯК СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО БРЕНДУ

Магістрант Богдан Іващук

Керівник – проф., д-р пед. наук О.Є. Смолінська

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, м. Львів, Україна

У сучасних умовах розвитку інформаційного суспільства, цифровізації освіти та зростання конкуренції у сфері професійної діяльності особливої актуальності набуває проблема формування індивідуального бренду викладача закладу вищої освіти. Сучасний викладач виступає не лише носієм знань, а й активним учасником професійних спільнот, автором наукових і